

Un nuovo ibrido di *Ophrys* in onore di un amico scomparso: *Ophrys* × *stivii* Romolini & Soca

ROLANDO ROMOLINI¹ & ROMIEG SOCA²

Riassunto: gli autori descrivono un nuovo ibrido di *Ophrys*, rinvenuto presso Santa Maria del Giudice (Lucca, Toscana) e lo dedicano ad un amico orchidofilo scomparso prematuramente dieci anni fa: *Ophrys* × *stivii* Romolini & Soca (*O. bombyliflora* × *O. maritima*).

Parole chiave: *Ophrys* × *stivii* (*O. bombyliflora* × *O. maritima*), ibridi naturali nuovi di *Ophrys*, Santa Maria del Giudice (Lucca, Toscana), Stivi Betti.

INTRODUZIONE

Si conoscono diversi ibridi interspecifici che hanno *Ophrys bombyliflora* come specie parentale; per quanto riguarda invece *Ophrys maritima*, taxon di recente descrizione (2011) della sezione *Araniferae*, finora non è stato nominato alcun ibrido, quello con *Ophrys exaltata* subsp. *montis-leonis* è in corso di descrizione.

Come esempio citeremo qui soltanto gli ibridi di *O. bombyliflora* con *Ophrys* della sezione *Araniferae*:

a) *Ophrys aranifera* s.l. × *Ophrys bombyliflora*: *Ophrys* × *araneabombyliflora* G. Keller (KELLER et al. 1930-1940).

b) *Ophrys bombyliflora* × *Ophrys classica*: *Ophrys* × *hoepfneri* Ruppert (RUPPERT 1933).

c) *Ophrys argentaria* × *Ophrys bombyliflora*: *Ophrys* × *ansedoniensis* Soca 1 (SOCA 1995).

d) *Ophrys bombyliflora* × *Ophrys incubacea*: *Ophrys* × *cosana* H. Baumann & Künkele (BAUMANN & KÜNKELE 1986).

e) *Ophrys bombyliflora* × *Ophrys passionis*: *Ophrys* × *daunia* H. Baumann & Künkele (BAUMANN & KÜNKELE 1986).

Gli ibridi b) c) d) sono stati descritti in Toscana, e) in Puglia.

¹ Via della Polveriera 14, 50014 Fiesole (FI); rolando.romolini@giros.it

² Via della Scienza 6, 67062 Rosciolo dei Marsi (AQ); rsouche@yahoo.fr

Ophrys xstivii, Santa Maria del Giudice (LU), 11 aprile 2014
(foto R. Romolini)

DESCRIZIONE

Questo ibrido è inedito, non è mai stato citato né negli studi sulla flora in generale né in quelle sulla famiglia *Orchidaceae* del Monte Pisano (DEL PRETE & CONTE 1980, PIERINI 2007, ANTONETTI et al. 2009, PIERINI & PERUZZI 2014) né in SOUCHE (2008).

Ophrys* × *stivii* Romolini & Soca, *hyb. nat. nov.*(Ophrys bombyliflora* Link × *Ophrys maritima* Pacifico & Soca)

Descriptio: planta 16 cm alta; folia basalia: 5; flores: 4; sepala viridia, rectas dispositos, cochleariformis, sepala lateralia oblonga elongata, sepalum dorsalum angustissimum; petala lata, spadicea, marginibus leviter undulatis, truncata; labellum valde convexum, trilobum, brunneum, badio pilis magnis cinctum, valde gibbosum; macula simplex, mediocriter H-formis, subflava; labelli appendix parva, triangulata, flavo-viridis, erecta anterius versus; inferiora labelli parte concolora ad labellum; cava stigmatica lata, castanea; pseudo-oculi atroviridi; connectivum breve; moles polliniferae armeniaca. Floret: aprili.

Terra typica: Italia. Toscana (LU). Lucca. Santa Maria del Giudice, Monte Cotrozzi, alt. 115 m s.l.m., 32T 06174 48490.

Holotypus hic designatus: 11.IV. 2014. Coll. Romolini. Cons. in herb. FI. sub n° Romolini 15/2014.

Etymologia: ex nomine Stivi Betti, italicus physicus, hybrida dicitur.

Etimologia: in omaggio a Stivi Betti, naturalista di Ponte a Moriano (LU), Toscana, Italia.

Ecologia: incolti su substrato calcareo.

Iconografia: in hoc op.: fig. pag. 156.

Distribuzione geografica in Italia (obs. pers.): Toscana (LU).

Descrizione: pianta robusta, alta 16 cm; 5 foglie basali; 4 fiori; brattee più lunghe dell'ovario; sepali verdi, disposti a 90°, i laterali oblungi allungati, il mediano più stretto, a cucchiaino; petali larghi, marrone chiaro a bordi leggermente ondulati ad apice tronco; labello trilobo marrone, munito di una pelosità marginale marrone rossastro chiaro imponente, con i lobi laterali appuntiti, e rivolti indietro, gibbosità ben definite coniche; macula semplice a forma di H, poco marcata; appendice piccola, triangolare, verde giallastra, rivolta in avanti; campo basale concolore al labello; cavità stigmatica larga, bruno-rossastra; pseudo-occhi verdi scuro; connettivo del ginostemio con rostro breve; logge polliniche rossastre; fioritura aprile.

OSSERVAZIONI

L'ibrido si presenta di piccole dimensioni, come *O. bombyliflora*, ugualmente con pochi fiori. Sepali meno concavi e più allungati disposti a 90°. Petali di dimensioni simili a quelle di *O. maritima* e colore come in *O. bombyliflora*. Labello trilobo, gibbosità sviluppate e pelosità come in *O. bombyliflora*. Cavità stigmatica larga, ma più piccola che in *O. bombyliflora* e colore come in *O. maritima*. Colore del campo basale e cavità stigmatica come *O. maritima*, non sono presenti le callosità come in *O. bombyliflora* ma con gli

pseudo-occhi verdi scuro come in *O. maritima*. Macula semplice appena visibile come *O. bombyliflora*, ma del colore come *O. maritima*. Ginostemio con rostro breve come *O. maritima*. Appendice rivolta in avanti, sotto il labello, poco evidenziata simile a *O. bombyliflora*. Logge polliniche rossastre come in *O. bombyliflora*. L'antesi si colloca in epoca intermedia tra le due specie parentali.

RICORDO DI STIVI BETTI

Abbiamo voluto ricordare e onorare l'amico Stivi Betti nel decimo anno dalla sua prematura scomparsa, avvenuta il 9 giugno 2005 nei pressi di un sentiero nella parte alta dell'Appennino Toscoemiliano (sul Monte Vecchio, località gli Scaloni) nel corso di un'escursione orchidologica. Stivi ci ha accompagnato durante i diversi anni della sua vita a scoprire i tesori orchidologici e non solo, lungo i sentieri e le coste di questa bellissima zona.

E' stato uno dei fondatori del G.I.R.O.S., la sua conoscenza, unita a una passione assoluta per le piante, faceva sì che fosse un punto di riferimento per tanti di noi. La sua principale zona di ricerca e di studio, i Monti Pisani e soprattutto i dintorni di Santa Maria del Giudice, era per lui come uno scrigno, dove chiunque era ben accetto a visitare e a fare ricerche, purché vi entrasse in punta di piedi, con la dovuta attenzione e rispetto. Stivi quando ci accompagnava a vedere qualche pianta interessante da lui trovata, si commuoveva come un bambino che ha ricevuto un dono inatteso, e come un vero amico ci faceva partecipi di questa emozione.

PUBBLICAZIONI DI STIVI BETTI in ordine cronologico:

- BETTI S. & PIERUCCINI M., 1996: Fine maggio sul Montecucco. – GIROS Notizie 2: 13-14.
- BETTI S. & PIERUCCINI M., 1996: Orchidee in gabbia. – GIROS Notizie 3-4: 19.
- BETTI S. & PIERUCCINI M., 1996: A che serve l'Elenco Soci. – GIROS Notizie 3-4: 19-20.
- BETTI S., 1997: Una settimana in Abruzzo. – GIROS Notizie 6: 7-10.
- BETTI S., 2000: Altre segnalazioni in Lucchesia. – GIROS Notizie 14: 36. (GIROS Notizie 16: 27. 2001, immagine *Lathraea clandestina*).
- BETTI S., 2003: Ritrovamento di una *Drosera* considerata estinta. – GIROS Notizie 23: 18.
- BETTI S., 2003: Un invito per bellissimi ibridi. – GIROS Notizie 23: 18-19.
- BETTI S., GARBARI F. & SELVI F., (2003) 2004: Nuove stazioni toscane di *Bellevalia trifoliata* (*Hyacinthaceae*). – Atti Soc. Tosc. Sci. nat., Mem. ser. B 110: 193.
- GARBARI F. & BETTI S., (2004) 2005: *Fritillaria orientalis* (*Liliaceae*) nuova per le Alpi Apuane. – Atti Soc. Tosc. Sci. nat., Mem. ser. B 111: 155.

BIBLIOGRAFIA

- ANTONETTI M., PIERINI P., SANI A. & FRANCHI P., 2009: *Orchidaceae*: stato delle ricerche per il Monte Pisano (Toscana, Italia). – GIROS Notizie 40: 3-15
- BAUMANN H. & KÜNKELE S., 1986: Die Gattung *Ophrys* L.: eine taxonomische Übersicht. – Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orchid. Baden-Württ. 18(3): 306-688.
- DEL PRETE C. & CONTE R., 1980: Studi sulla flora e vegetazione del Monte Pisano (Toscana Nord-Occidentale). 3. Orchidaceae. (Contributi alla conoscenza delle *Orchidaceae* d'Italia). – Webbia 34(2): 553-614.
- KELLER G., SCHLECHTER R. & SOÓ R., 1930-1940: Monographie und Iconographie der Orchideen Europas und des Mittelmeergebietes. Band 2. Fedde Repertorium. Dahlem bei Berlin (D).
- PIERINI B., 2007: *Orchidaceae*: nuove segnalazioni per il Monte Pisano. – GIROS Notizie 34: 5-10.
- PIERINI B. & PERUZZI L., 2014: Prodrómo della flora vascolare della Provincia di Lucca (Toscana nord-occidentale). – Inform. Bot. Ital. 46(1): 3-16.
- RUPPERT J., 1933: Beiträge zur Kenntnis italienischer Orchidaceen. – Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 31: 369-388.
- SOCA R., 1995: Diagnoses de quelques hybrides du genre *Ophrys* (*Orchidaceae*) du bassin méditerranéen occidental. – Monde Pl. 90(452): 9-13.
- SOUCHE R., 2008: Hybrides d'*Ophrys* du bassin méditerranéen occidental. Éd. sococor, Saint-Martin-des-Londres (F).

GIROS Orch. Spont. Eur. 58 (2015:1): 155-159

**A NEW *OPHRYS* HYBRID DEDICATED TO A DECEASED FRIEND: *OPHRYS* × *STIVII*
ROMOLINI & SOCA**

ROLANDO ROMOLINI & ROMIEG SOCA

Keywords: *Ophrys* × *stivii* (*O. bombyliflora* × *O. maritima*), *Ophrys* new natural hybrids, Santa Maria del Giudice (Lucca, Tuscany), Stivi Betti.

We describe a new *Ophrys* hybrid, found near Santa Maria del Giudice (Lucca, Tuscany), whose name has been dedicated to the memory of a dear friend of ours, Stivi Betti, an orchid enthusiast who died prematurely ten years ago. Stivi Betti was one of the GIROS founding members and an example for all naturalists.

This new hybrid is *Ophrys* × *stivii* Romolini & Soca (*O. bombyliflora* × *O. maritima*). It presents a few characters that clearly refer to the flowers of *O. maritima*: the dimensions of the petals and the stigmatic cavity, the short and obtuse column, a similar basal field, pseudo-eyes, stigmatic cavity and the colours of the speculum. The other parent, *O. bombyliflora*, is recognizable, other than by habitus (small plant, few flowers), by other characters: petals color, lip with hairy swellings, inconspicuous speculum, short appendage and bent down below lip, reddish column. Its flowering period is between those of the parents.

RINGRAZIAMENTI

Teresa Giorgi che ci ha accompagnato durante le nostre ricerche e Maurizio Antonetti, Mauro Biagioli e Giuliano Pacifico per la rilettura critica del manoscritto.